

SAXIYLIK, YAXSHILIK VA BAG'RIKENGLIKNING UYG'UNLIGI

Sadikova Roza Ismailovna

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

”Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat”

kafedrasi katta o'qituvchisi

roza.sodykova@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada bag'rikenglikning muhim qirralaridan bo'lgan va sahiylikyahshilik ma'naviy qadriyatlarini ilmiy tahlil qilinadi.

Аннотация: в этой статье был проведен научный анализ духовных ценностей толерантности и милосердия, которые являются важными аспектами толерантности.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the spiritual values of tolerance and charity, which are important aspects of tolerance.

Kalit so'zlar: Bag'rikenglik, saxovat, ma'naviy qadriyat, oliyhimmatlik, samimiyat, saxiylik, insonparvarlik, mehr-oqibat.

Ключевые слова: терпимость, щедрость, духовная ценность, превосходство, искренность, щедрость, гуманность, доброта.

Keywords: tolerance, generosity, spiritual value, excellence, sincerity, generosity, humanity, kindness.

Xalqimizning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini, mehr-sahovat, oqibat va himmat kabi yuksak fazilatlarini inobatga olgan holda mamlakatimizda «Sahovat va ko'mak» umumxalq harakatini yo'lga qo'yish tashabbusi ilgari surildi. Sahovat va ko'mak umumxalq harakatini yo'lga qo'yish borasidagi tashabbus zamirida ham ezgu qadriyatlarimiz mujassamdir. Bu umumxalq harakati, albatta o'zining ijobiy samarasini beradi. Chunki, ijtimoiy ko'makka muhtojlar holidan xabar olish, ularga sahovat ko'rsatish xalqimizga hos qadriyatlardan hisoblanadi.

“Saxovat” so'zi asli arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizda bir narsaning g'oyatda kengligini bildiradi. Saxovat va saxiylik insonning ziynati bo'lgan go'zal axloqlardan biridir. Saxovat - kishi obro'-e'tiborining pokiza saqlanishiga, el orasida yaxshi nom chiqarishiga sabab bo'ladi. Begona dillarni birlashtiradi, birodarchilik rishtalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, u aybu nuqsonlarning yopilib ketishida ham katta ahamiyat kasb etadi. Saxovat - yaxshilikning namoyon bo'lishi va ayni paytda baxtni his qilish vositasi hamdir. Chunki inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, uning o'zi ham barcha qilgan ishlaridan ruhiy ozuqa oladi. Uning o'zi qilgan ehsoni, hadya va saxovatidan yaxshilik qo'rgan odamga nisbatan ko'proq zavq oladi.

Qilayotgan xayr-ehsonidan ko'ngli huzurlanadi va u "mamnuniyat bilan beradigan kishi og'rinib beradigan kishidan saxiyroq" ekanini anglab etadi. Inson xayr-ehson qilar ekan, bundan go'yoki, mol-davlatini kamaytirayotgandek bo'lib ko'rinadi. Aksincha, u mol-davlatga baraka kiritadi. Sarflangan xayr-ehson o'rini Alloh taolo ortig'i bilan to'ldiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: «Bandalar tong ottiradigan biron-bir kun yo'qki, magar ikki farishta osmondan yerga tushadi. Ulardan birisi:«Allohim, infoqgo'y bandangning sarflagan moliga evaz ber», deydi. Ikkinchisi esa: «Allohim, mumsik (baxil) bandangning moliga ofat yubor», deydi», (Muttafaqun alayh) [1] Saxovat va oliyhimmatlik boshqa xil fazilatlar bilan ham chambarchas bog'liq va tutashdir. Saxiy kishi ko'p holatlarda ko'ngilchanlik va kechirimlilikni lozim tutadi. Muloyimlik va halimlik bilan ziynatlanadi. Muomalalarda xushmuomalal bo'ladi. "Pulingiz bo'lmasa, -deydi, - Mamayusuf Paradaev, o'zining "Hikmatli dunyo" saylanmasida, - samimiyat bilan boshqa narsani xayriya qiling, agar u ham bo'lmasa, shirin so'zingiz bilan mehringizni ayamang. Hech mahal kambag'al bo'lib yurmaysiz". [2] Darhaqiqat, saxovat tushunchasi faqat molni nisor qilish bilangina cheklanib qolmaydi, balki uning mazmun-mohiyati ancha kengroq, ko'rinishlari ham bundan ko'proqdir. Samimiylik, mehr-muhabbat qancha hadya qilinsa-da kamaymaydigan, insonni o'zida qoladigan va aksincha ko'payadigan noyob insoniy fazilatdir. Saxovatli kishi birovga quvonch ulashar ekan, ayni paytda uning o'zi ham ma'naviy quvvat oladi. Ikki kishining birdaniga quvonchidan juda katta quvonch maydoni hosil bo'ladi. Bunga erishgan kishilar chinakam baxtli inson sirasiga kiradi. Saxovatpesha inson har qachon xayr-ehson qilar ekan, bundan uning qalbi shodlikka to'ladi, yuragining chigillari yozilib, ko'ngli xotirjam tortadi va yuzida mamnunlik ifodasi aks etadi. Rivoyatlarda keltirilishicha, Luqmoni hakim doimo boshqalarga qarz berar ekan. Uning himmati va saxiyligini eshitgan kishilar uzoq shahar va qishloqlardan qarz so'rab kelishar ekan. Kunlardan bir kun noma'lum bir savdogar uning huzuriga keladi va shunday deydi: Ey Luqmon, men mashhur savdogar edim. Davr hodisotlari tufayli bugun mol-mulkimdan ajradim. Hozir qo'limda hech narsam yo'q. Qo'limdan hech bir ish kelmaydi, kasbu hunarim ham yo'q. Sendan qarz so'rab keldim!

Luqmon uyidan ming dinor chiqarib, savdogarning qo'liga tutqazadi. Buni kuzatib turgan Luqmoni hakimning o'g'li otasiga qarab:

- Ey ota, shuncha pulni hech vaqosi yo'q notanish kishiga berib yubordingiz, u tonib ketsa nima qilasiz? - dedi.

- Ey o'g'lim, - dedi Luqmoni hakim, - odamdar hech qachon yaxshiligini unutmaydilar. Vaqtincha ular sendan yuz o'girsalar ham, vaqti bilan ular insofga keladilar. Har bir inson qo'lidan kelsa boshqalarga yaxshilik qilishi va qilgan yaxshiligini unutishi zarur. Ammo boshqalarning o'ziga qilgan yaxshiligini esa

unutmasligi kerak. [3] O'ziga tanish bo'ladimi, notanish bo'ladimi, ajratmasdan, xayr-ehson qilishda asosan hojat o'rnini muhim deb biluvchi kishi faqat o'zi taniydigan yoki uni tanishadigan ma'lum odamlarnigina o'z muruvvati bilan xoslaydigan kishidan ko'ra saxiyroqdir. Zero, saxovatpesha inson yaxshilik orqali ezgulik urug'ini sochadi. U albatta unib chiqadi. Bir dona bug'doy urug'i boshqoq olganda qancha bo'ladi? Shu singari har bir inson ham ezgulik urug'ini ekishi, ezguliklar ko'payishiga o'z hissasini qo'shishi bashariyat tarixining hamma zamonlarida ham davr talabi bo'lib kelgan. Islom dini insonlarni saxiylik va yaxshilik qilishga targ'ib etadi. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarning eng saxovatlisi edilar. U zotning saxovatlari Ramazon oyida – har kecha Jabroil alayhissalom u zotga Qur'onni ta'lim berish uchun huzurlariga tashrif buyuradigan paytlarda, ayniqsa cho'qqisiga chiqardi. Darhaqiqat, Allohning Rasuli odamlarga yaxshilik bilan muruvvat ko'rsatishda shiddat bilan esayotgan shamoldan-da uchqurroq edilar».(Buxoriy va Muslim rivoyatlari). U zotga yer yuzining xazinalari, mamlakatlarining kalitlari topshirilgan, g'animatlar halol qilingan edi. Shuningdek, u zotga Hijoz, Yaman, Shom, Iroqning bir qismi, Arab yarim oroli fath etilib, juda ko'p g'animat, xiroj, zakot mollari keltirilgan, yaqin-yiroqdagi podshohlar had-hisobsiz sovg'a-salomlar yuborishgan edi. Lekin u zot bularni shaxsiy mulk sifatida o'zlashtirmadilar. Birortasini o'z ehtiyojlari uchun ishlatmadilar. U zot: «Uhud tog'idek oltinim bo'lsa, undan Alloh yo'lida sarflash uchun mo'ljallanganidan tashqari biron dinorni olib qolish meni xursand qilmaydi», [4] degan edilar. «Kim Alloh taoloni yo'lida mollarni sarflasa, albatta Alloh uni qilgan ehsonini ziyoda qilib qaytaradi» [6] Sahovatni katta kichigi bo'lmaydi. Dinimizda amallarning eng yaxshisi mo'minning qalbiga xursandchilik kirgizish, taomlantirish, qarzi bo'lsa uni uzib qo'yish bo'lsa, aynan shunday bir imtihonli davrda mo'min musulmonlar bir-biri bilan aka-ukaday bo'lib, jiplashib, ko'makka shoshilmoqdalar. Saxovatpeshalik xususida so'z borar ekan, ulug' mutafakkir Mir Alisher Navoiyning hayoti-faoliyatini eslashni o'rinli deb hisoblaymiz. Zero, Alisher Navoiy ijodi, falsafasi, hayot tarzi tom ma'noda insonparvarlik, saxovatpeshalik va bag'rikenglikning yorqin namunasi. Mir Alisher Navoiy butun hayoti davomida komil insonni tarbiyalash g'oyalarini ilgari surish bilan bir qatorda bobokalonimiz amaliy hayotlarida yuksak insoniy fazilatlar bo'lmish saxovatpeshalik, muruvvatlilik, beva-bechoralarga ko'mak berish, xalqning mushkulini oson qilish to'g'risida nafaqat o'z asarlarida yozibgina qolmay, balki bu ishlarda o'zlari xalq orasida etakchi ham bo'lganlar. Alisher Navoiy “Odamlar ham borliqqa inson manfaatlari nuqtai nazaridan qarashi, insoniylikni yaratishlari, unga xilof bo'lgan hodisalar uchragudek bo'lsa uni bartaraf etish uchun kurashmoqlari kerak”, — deydi. Bu fikrda inson, inson manfaatlari, qadr-qimmatini yuqori ekani, shu

o'rinda u tarbiya jarayoni bo'ladimi, jamiyatda tutgan o'rni bo'ladimi, oilada tutgan o'rni bo'ladimi, farzandi, ayoli oldidagi tutgan o'rni yoki burchi bo'ladimi, har qanday vaziyatda ham adolat bilan oqilona yondashish va uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish nazarda tutilmoqda. Inson, Alisher Navoiy ta'biri bilan aytganda: "Barcha maxluqotning tojidir. U sharaflig, sof, go'zal yashamog'i kerak".[6] Alisher Navoiy o'z asarlarida insonning ma'naviy qudratini, boyligini, go'zalligini insoniyligini eng yuksak cho'qqilarga ko'taradi. Insonparvarlik bilan samimiy muhabbatni, vafoni, saxovatni tarannum etadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buyuk bobokalonimiz o'z mablag'lari hisobidan jamiyat va xalqqa manfaati tegadigan 1001 inshaot qurishni maqsad qilib qo'yganlar. Natijada 1480-500 yillar mobaynida o'z mablag'lari hisobidan bir nechta madrasa, 40 ta robot(safardagi yo'lovchilar to'xtab o'tish joyi), 17 ta masjid, 10 ta xonaqoh, 9 ta hammom, 9 ta ko'priq, 20 ta hovuz qurdirgan. Ixlosiya, Xalosiya kabi madrasa va tibbiyot maskonlarida tolibi ilmlarni bepul o'qitganlar va ko'plab bemorlarga shifo berganlar. Mashxad shaxriga uzoq tog'lardan suv keltirishni o'z mablag'i hisobidan uyushtirgan. Qishki va yozgi mavsumlar oldidan muhtoj va ehtiyojmand kishilarga kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatganlar. Manbalarga ta'kidlanishicha A.Navoiy umri davomida ishlab topgan maoshlarini o'z ehtiyojlari uchun ishlatmaganlar, balki ularni muxtojlariga tarqatib berganlar Ijtimoiy ko'makka muhtojlar holidan xabar olish, ularga sahovat ko'rsatish xalqimizga hos qadriyatlardan hisoblanadi. Bu borada buyuk mutafakkirlarimizning falsafiy-insonparvarlik g'oyalari va amaliy-faoliyatini o'rganish bugungi kunda davr talabidir. Xayr va saxovat xalqimiz odob-ahloqining eng muhim qirralaridan biridir. Shuning uchun qadim-qadimlardan boshlab otabobolarimiz o'z farzandlarini saxiy qilib tarbiyalash, ularda mehr-oqibat tushunchalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratib kelganlar. Xalqimiz og'zaki va yozma adabiyotining eng qadimdan bugungi kungacha bo'lgan namunalarida ham insoniyatning bu ahloqiy fazilati alohida tilga olinadi va ulug'lanadi. Ayniqsa, buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiyning bizga qoldirgan ulkan ma'naviy merosida xayr va saxovat tushunchasi juda keng targ'ib etiladi. Albatta, xayr va saxovat hamisha insonni ulug'laydi, unga bu dunyoda ham, oxiratda ham ulkan mukofotlarni hozirlab qo'yadi. Xalqimiz qadimdan e'tiqod qiladigan islom dinida ham mo'minning eng ulug' sifatlaridan biri deb talqin etilgan jihat xayr va saxovatdir.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, yaqinlarimiz, kelajagimiz va yaxshi kunlarimiz uchun bir-birimiz bilan do'st tutinib, bir yoqadan bosh chiqarib, savob ishlarni ko'paytiraylik. «Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir».

REFERENCES

1.Saxovat va oliyhimmatlik - Islom.uz. maqola 5 avgust. 2017 yil.

- 2.Mamayusuf Pardaev. Hikmatli dunyo. “Akademnashr”. T., 2018 yil, 421-bet
- 3.Sharq hikoyat va rivoyatlari. Birinchi kitob. “Sharq” nashriyot-matbaa aksionerlik kompaniyasi bosh tahririyati. T., 2013 yil 289-bet.
4. Saxovat va oliyhimmatlik - Islom.uz. maqola 5 avgust. 2017 yil.
- 5.Qur'oni karim.Baqara surasi 261 oyat.
- 6.Oybek. “Navoiy”. “Sharq”. 1995.B.39.